

Boekbespreking

Nivra geschrift 25

Accountantscontrole en steekproef

Kluwer, Deventer, 1982, 172 blz.

Prijs f 45,-

De toepassing van steekproeven bij de accountantscontrole is in ons land maar moeizaam op gang gekomen. De redenen daarvoor zijn algemeen bekend. Aanvankelijk werd de steekproefmethode door toonaangevende vakgenoten, zoals wijlen S. Kleerekoper, volstrekt afgewezen. Voorts heeft het feit, dat de aan de methode ten grondslag liggende kansrekening voor vele niet ingewijden een wat geheimzinnig karakter heeft, daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld.

In de na-oorlogse jaren is het klimaat voor de toepassing van steekproeven in de praktijk van de accountant geleidelijk aan echter verbeterd. Ook in de Nederlandse vakpers verschenen artikelen, waarin werd aangetoond, dat in vele gevallen van steekproeven een nuttig gebruik gemaakt kan worden. En zelfs is in 1979 een speciaal op accountantscontrole toegespitst leerboek verschenen van de hand van prof. Kriens en drs. Dekkers.

Deze ontwikkeling heeft er eveneens toe geleid, dat de Commissie van Advies voor Controlevraagstukken van het NIVRA een subcommissie Steekproeven (CCS) heeft ingesteld. In 1974 heeft deze commissie reeds een interimrapport gepubliceerd en nu is dan het definitieve rapport verschenen. Ik acht dit een zeer verheugend feit, omdat thans vanuit de organisatie van registeraccountants zelf een duidelijke uitspraak is gedaan over de vraag, waar wel en waar niet bij hun controletaak een nuttig gebruik van steekproeven kan worden gemaakt.

Men kan zich er achteraf slechts over verwonderen, dat een dergelijke gezaghebbende uitspraak zo lang op zich heeft moeten laten wachten. Immers lang voordat er van op de kansrekening gebaseerde steekproeven sprake was, werd er, vnl. uit kostenoverwegingen, op vele plaatsen in de controle met partiële waarnemingen gewerkt en volstaan. Ik kan dan ook volledig instemmen met de uitspraak van de CCS op blz. 24 van het rapport: 'volledige waarneming is al lang niet meer in alle gevallen praktisch uitvoerbaar, zodat accountants

al even lang een zekere onbetrouwbaarheid moeten accepteren. De statistiek geeft nu de mogelijkheid de onbetrouwbaarheid te berekenen, te kwantificeren, en het is beter bewust te leven met een bekende kwade kans dan onbewust met een onbekende: vandaar dit rapport!'

'Dit' rapport nu bestaat uit drie delen en twee tabellen met resp. begripsbepalingen en tabellen. Het wordt voorafgegaan door een kort voorwoord, waarin de CCS haar samenstelling en werkwijze beschrijft, en verder door een korte uiteenzetting van uitgangspunt en structuur van de materie. Het rapport is uitdrukkelijk bedoeld als een eerste kennismaking daarmee. Vandaar dat de auteurs zich tot de meest essentiële begrippen uit de steekproeftheorie hebben beperkt en er daarbij naar gestreefd hebben wiskundige complicaties zoveel mogelijk te vermijden. Voor dieper gaande beschouwingen verwijzen ze naar de literatuur. Gesteld mag worden, dat zij in deze opzet goed zijn geslaagd. Wel wijzen ze er daarbij op dat de niet-deskundige lezer zich dan ook de inhoud van het eerste deel, dat de theoretische grondslagen bevat, moet eigen maken om met vrucht van de verdere inhoud van het geschrift kennis te kunnen nemen.

Op heldere wijze worden deze grondslagen behandeld. Voorop staat, dat kanstheoretische uitspraken alleen mogelijk zijn, als de te onderzoeken elementen op toevallige wijze gekozen zijn uit de populatie, d.w.z. de verzameling van eenheden (posten), waarover men een oordeel wenst te vellen. In aansluiting daarop worden de twee hoofdcategorieën van steekproefonderzoek besproken, n.l. toetsing van hypothesen ('een gegeven populatie bevat hoogstens 1% fouten van een bepaalde soort') en schatting van grootheden ('hoe groot is het percentage fouten van een bepaalde soort in de voorgelegde populatie'). Tevens komt het belangrijke onderscheid in behandeling van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ter sprake.

Ook de groundbegrippen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in hun onderlinge samenhang komen goed uit de verf en de nodige aandacht wordt geschonken aan de beide soorten foute conclusies, die bij elke toetsing met steekproeven kunnen voorkomen, n.l. het afkeuren van een populatie, die in feite aan

het gestelde criterium voldoet (het z.g. alpha-risico), resp. het goedkeuren in het omgekeerde geval (het beta-risico). (Deze risico's doen zich uiteraard ook voor bij niet op het toeval gebaseerde deelonderzoeken, maar daarbij is het niet mogelijk ze te kwantificeren.) In aansluiting hieraan wordt ingegaan op de vraag hoe groot de steekproef moet zijn als men de bedoelde risico's tot een van te voren bepaalde omvang wenst te beperken. Ook wordt besproken hoe men daarbij van de tabellen, die in de bijlage zijn opgenomen, gebruik kan maken.

Van grote betekenis is hoofdstuk vier, getiteld: 'Toepassing van de steekproef bij controle van de jaarrekening'. De schrijvers gaan er daarbij van uit dat deze controle in conceptie zal zijn opgezet als een sequel van a: beoordeling van de opzet van de organisatie, b: toetsing van de werking van de organisatie, c: cijferbeoordelingen en gesprekken en tenslotte d: verificatie van gegevensverzamelingen (mutatiereeksen en standen), uitmondend in een beoordeling van het waarderingsstelsel en van de presentatie, culminerend in de rapportage. Zij komen daarbij tot de voor de accountantspraktijk belangwekkende conclusie, dat de fasen b en d zich als regel, vooral bij wat omvangrijker administraties, zeer goed voor de toepassing van steekproeven lenen, terwijl dat bij a en c niet of nauwelijks het geval is. Hoofdstuk vijf gaat in op de fasen van het steekproefonderzoek, waarbij er een achttal worden onderscheiden. Het is in feite een korte samenvatting van deel twee, waarin deze fasen in hun relatie tot het werk van de accountant achtereenvolgens uitvoerder onder de loupe worden genomen. Van fundamentele betekenis is het tweede hoofdstuk van dit deel: 'Formulering van de doelstelling van het deelonderzoek'. Hierin wordt ingegaan op de overwegingen die leiden tot de vaststelling van de omvang van de steekproef, bij onderzoeken die deel uitmaken van de controle van de jaarrekening. Terecht wordt daarbij gesteld: 'De onaanvaardbaar te achten kwaliteit of afwijking van de populatie moet worden afgeleid uit het kleinste bedrag dat voor het beeld van de jaarrekening van betekenis moet worden geacht, met andere woorden op het bedrag van de kleinste fout waarbij een belanghebbende met recht en reden zou kunnen stellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld meer geeft' (blz. 64).

De grootte van dit bedrag is natuurlijk van talrijke omstandigheden afhankelijk en daar-

bij speelt het oordeel van de accountant als deskundige een doorslaggevende rol. Niettemin wijzen de auteurs er terecht op dat dit bedrag in een gegeven geval verschillend kan uitvallen voor verschillende aspecten van de jaarrekening (bijv. bij de vaststelling van het vermogen resp. het resultaat van de onderneming). Voor de opzet van de steekproef is dit van grote betekenis. Zij gaan vervolgens ook in op de overige functies die de accountant voor de te controleren onderneming kan vervullen en betogen m.i. terecht dat daarbij, in overleg met de leiding van de te controleren onderneming, soms minder zware eisen gesteld behoeven te worden dan in het eerder genoemde geval.

De betrouwbaarheid die de accountant van zijn uitspraken verlangt, is uiteraard een subjectieve kwestie. Daarbij zal hij als regel kritischer staan ten opzichte van de kans op ten onrechte goedkeuren dan van de tegenovergestelde mogelijkheid, maar steeds geldt toch: 'De vaststelling van de aanvaardbaar te achten kans op ten onrechte goedkeuren is dus een subjectieve aangelegenheid waarbij een vaktechnische weging van de uitkomsten van de aan de steekproef voorafgaande andere onderzoeken doorslaggevend is' (blz. 69). Hierbij speelt uiteraard, zoals ook wordt onderstreept, de afweging van grotere betrouwbaarheid tegenover de aan het onderzoek verbonden kosten een rol.

In de volgende hoofdstukken van deel twee wordt uitvoerig ingegaan op de problemen die zich in de verschillende fasen voordoen, zoals bij de aanwijzing en de afgrenzing van de populatie, de definiëring van de elementen, de vaststelling van de te onderzoeken eigenschappen, de keuze van de statistische procedure en de vaststelling van de steekproefomvang, de bepaling van de trekkingstechniek, de uitvoering van de steekproef en tenslotte de vastlegging en de evaluatie van de steekproefresultaten.

Al deze zaken vereisen de nodige aandacht wil een steekproefonderzoek met succes worden uitgevoerd. Bijzonder interessant voor de in de techniek geïnteresseerde lezer zijn de hoofdstukken vier en zes, omdat hierin belangrijke verfijningen van de steekproeftechniek aan de orde komen. In hoofdstuk vier wordt de stratificatie besproken, d.w.z. de mogelijkheid de populatie naar een of ander criterium (bijv. de grootte der te onderzoeken posten) in delen te verdelen die met verschillende steekproeffracties worden onderzocht. Verder ook de vernuftige door Van Heerden

ontwikkelde guldenrangnummermethode, waarbij niet de afzonderlijke posten uit de populatie onderwerp van onderzoek zijn, maar de afzonderlijke guldens uit deze in een reeks achter elkaar geplaatste posten. Deze methode leent zich bijzonder goed voor het formuleren van uitspraken over kwantitatieve, d.w.z. in geld gemeten, afwijkingen.

In hoofdstuk zes worden voorts nog de meer-voudige en de sequente steekproeven behandeld, die eveneens in bepaalde gevallen tot grotere efficiency kunnen leiden.

Bij hoofdstuk zeven komen tenslotte methoden ter sprake, die het mogelijk maken op praktische wijze te voldoen aan de eis van toevallige trekkingen, bijv. door het toepassen van z.g. random-getallen-reeksen.

In het derde en laatste deel van het rapport worden twee praktische voorbeelden uitvoerig behandeld, n.l. een onderzoek naar de kortingen die door een groothandel, afhankelijk van bepaalde criteria, aan de afnemers worden verstrekt en waarbij het gaat om de vaststelling van de mogelijke fout in het gerapporteerde bedrag, die een gevolg is van een eventueel verkeerde toepassing van die criteria.

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de controle op de omvang van de brutowinstmarges van een groothandel in binnen- en buitenlandse boeken.

Het is m.i. een goede gedachte geweest deze voorbeelden toe te voegen omdat ze de accountant laten zien hoe hij of zij bij het dagelijkse werk de besproken theorie op praktische vraagstukken kan toepassen.

Als men een rapport als het onderhavige moet beoordelen, dan is het onvermijdelijk dat men sommige onderwerpen iets meer en andere wellicht iets minder accent zou willen geven en de stof hier en daar iets anders zou willen ordenen. Ik zal aan de verleiding hierop in te gaan niet toegeven. Belangrijker vind ik de conclusie dat de stof op correcte wijze is besproken.

Op één punt wil ik echter een uitzondering maken. Ik had graag gezien dat enige aandacht was geschonken aan de consequenties van het combineren van steekproefresultaten, hetgeen in de praktijk toch herhaaldelijk zal voorkomen. Ik wil dat aan een eenvoudig en wat gestileerd voorbeeld duidelijk maken. Stel dat uit de administratie van een handelsbedrijf blijkt dat in een bepaald jaar een brutowinst van f 1.000.000,- is behaald en dat de daarop betrekking hebbende kosten f 900.000,- bedroegen. Neem voorts aan dat

de controlerende accountant met behulp van steekproeven heeft aangetoond, dat beide bedragen met een betrouwbaarheid van 95% binnen 1% nauwkeurig zijn. Op zichzelf zijn dat heel aanvaardbare conclusies, maar het is gemakkelijk aan te tonen dat het bedrijfsresultaat met dezelfde betrouwbaarheid een fout van 13,5% kan bevatten en dat is uiteraard veel te onnauwkeurig. De oplossing ligt voor de hand, de brutowinst en het kostenbedrag moeten met een veel grotere nauwkeurigheid worden bepaald en dus met aanzienlijk grotere steekproeven, om ook omtrent het bedrijfsresultaat met een aanvaardbare nauwkeurigheid een uitspraak te kunnen doen. Nu is hier expres een zeer sprekend geval gekozen, n.l. het verschil van twee bijna even grote bedragen. Maar de cumulatie der onnauwkeurigheden doet zich steeds voor, zowel bij optellingen als aftrekkingen.

Maar dit bezwaar doet niets af aan mijn waardering voor het geschrift als geheel. Aan hetgeen ik reeds in het begin heb gezegd, zou ik willen toevoegen, dat de CCS erin geslaagd is een zeer handzame inleiding in de problematiek te schrijven, die hopelijk veel accountants er toe zal brengen zich verder in de materie te verdiepen om deze vervolgens met succes bij hun werk in toepassing te brengen.

Prof. Dr. P. de Wolff

R. W. Starreveld, H. B. de Mare, E. J. Joëls

Bestuurlijke Informatieverzorging

en de mede daarop gerichte administratieve organisatie.

Deel 2 Typologie der toepassingen

Uitgeverij: Samsom, Alphen aan den Rijn/
Brussel 1981

543 pagina's: prijs / 85,-.

Eind 1981 verscheen de nieuwe bewerking van deel 2 van het standaardwerk over de Leer der Administratieve Organisatie; evenals het reeds in 1977 uitgekomen nieuwe deel 1, thans onder de gewijzigde titel van: 'Bestuurlijke Informatieverzorging' met als ondertitel 'en de mede daarop gerichte administratieve organisatie'. Conform de voorgaande uitgave wordt in dit deel 2 de typologie der toepassingen behandeld. Naast de auctor intellectualis van dit standaardwerk, Prof. R. W. Starreveld, hebben ook de hoogleraren H. B. de Mare en E. J. Joëls als auteurs medegewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe bewerking.

In hun 'Woord vooraf' schrijven de auteurs dat het nieuwe deel 2 een grondig gewijzigde en meer uitgebreide versie is van de oorspronkelijke uitgave. Evenbedoelde wijzigingen en uitbreidingen hebben volgens auteurs betrekking op

1. het centraal stellen van de bestuurlijke informatiebehoeften,
2. het meer aandacht schenken aan de toepassing van moderne administratieve hulpmiddelen,
3. het opnemen van een aantal nieuwe hoofdstukken, te weten:
hoofdstuk VIII : De factor arbeid
hoofdstuk IX : Duurzame activa
hoofdstuk XIII : Agrarische bedrijven
hoofdstuk XVII : Overheidshuishoudingen
hoofdstuk XVIII : Verenigingen en stichtingen

Zoals uit de bespreking zal blijken heeft de grondige wijziging geen betrekking op de opzet van de oorspronkelijke uitgave als zodanig; ook kon veel van de oude tekst vrijwel onveranderd blijven. Het mag een groot compliment voor Prof. Starreveld zijn dat na het verschijnen van de 1e druk van de eerste uitgave in 1962 (!) in de oorspronkelijke tekst nog relatief weinig veranderd behoefde te

worden, afgezien dan van de toevoeging van een aantal nieuwe hoofdstukken.

Bij de behandeling van de onderwerpen hebben auteurs een scheiding aangebracht tussen de hoofdstukken II t/m IX en de hoofdstukken XI t/m XVIII. In de eerstgenoemde hoofdstukken worden een aantal fasen van het waardenkringloopproces besproken alsmede de factor arbeid en duurzame produktiemiddelen; in de tweede groep hoofdstukken gaat het om de bijzondere problematiek van de verschillende typen huishoudingen. Beide groepen hoofdstukken worden voorafgegaan door een eigen inleiding (hoofdstukken I en X). Enkele bijzondere onderwerpen zijn in een Appendix opgenomen.

Hoofdstuk I (Inleidend overzicht) geeft een kort resumé van de problematiek van de bestuurlijke informatieverzorging zoals deze in deel 1 is besproken.

Aangezien de hoofdstukken II t/m VII beogen aan te sluiten op het waardenkringloopproces zou een korte samenvatting over dit kringloopproces - al was het maar het schema uit deel 1 (pag. 159) - een goed referentiekader hebben gegeven.

Dit geldt evenzeer voor de z.g. BETA-formule (deel 1, hoofdstuk IV) waarnaar in dit deel 2 verscheidene malen wordt verwezen.

De hoofdstukken II t/m VII behandelen achtereenvolgens: Inkopen, Schulden, Voorraden, Verkopen, Vorderingen en Geldmiddelen. Ten opzichte van de voorgaande uitgave acht ik het een verbetering dat de vrij uitgebreide behandeling in hoofdstuk IV (oud) van de toepassing van de vervangingswaarde, de gemengde goederenrekening en de registratie van technische en economische voorraden thans in de Appendix zijn opgenomen.

Hoofdstuk VII (Geldmiddelen) is uitgebreid met een nieuwe paragraaf 4, waarin op duidelijke wijze het onderwerp 'Vreemde Valuta' wordt besproken.

Tot zover enkele specifieke veranderingen. Meer algemene wijzigingen hebben betrekking op een opsomming van informatiebehoeften in de inleiding van elk hoofdstuk. Geheel nieuw is dit niet overall omdat in de oorspronkelijke uitgave in plaats van informatiebehoefte de termen 'doelstellingen', 'functies' of 'activiteiten' werden gebezigd. In elk hoofdstuk wordt verder in het kort gewezen op de mogelijkheden van computertoevoegingen, hetgeen een waardevolle aanvulling mag worden genoemd.

Het nieuwe hoofdstuk VIII (De factor arbeid) is in de plaats gekomen van het oude hoofdstuk X (De administratie der lonen en salarissen); veel van dit oude hoofdstuk is in het nieuwe hoofdstuk VIII terug te vinden. De plaatsing van dit hoofdstuk acht ik niet optimaal omdat vrij diep wordt ingegaan op de vaststelling van arbeidsprestaties bij toepassing van prestatieloon in industriële bedrijven. Hoewel industriële bedrijven eerst in hoofdstuk XII worden behandeld, wordt in hoofdstuk VIII al gesproken over homogene en heterogene massaproductie, (serie) stukproductie, produktierapporten, geleidebiljetten en labelsysteem. Het hoofdstuk sluit af met een korte paragraaf (§ 8) over Human Resource Accounting.

Hoofdstuk IX (nieuw) behandelt de duurzame produktiemiddelen. Na een inleiding wordt in § 2 een opsomming gegeven van informatiebehoeften en een vrij uitvoerige (m.i. te uitvoerige) behandeling van de problematiek van de herziening van calculatorische afschrijvingen en calculatorische boekwaarden.

In de paragrafen 3 en 4 worden gereedschappen en kantoorinventarissen behandeld.

Hoofdstuk X geeft een inleiding op 'de beschouwingen met betrekking tot het bijzondere in de problematiek van de verschillende soorten huishoudingen' en wel van: Handelsbedrijven, Industriële bedrijven, Agrarische bedrijven, Dienstverleningsbedrijven, Banken, Verzekeringsbedrijven, Overheidshuishoudingen en Verenigingen en Stichtingen. De inleiding wordt besloten met het bekende classificatieschema (typologie der huishoudingen).

In hoofdstuk XI (Handelsbedrijven) is het onderscheid tussen groothandelsbedrijven en detailhandelsbedrijven nieuw. Van de groothandelsbedrijven worden de potentiële informatiebehoeften (§ 2) opgesomd. Bij de behandeling van de detailhandelsbedrijven is - conform de oorspronkelijke uitgave - het warenhuis als voorbeeld gekozen.

De mogelijkheden van automatisering worden hierbij goed naar voren gebracht. Zeer illustratief vind ik het in kleine letters uitgewerkte voorbeeld van automatisering van een kledingbedrijf (pag. 196).

Hoofdstuk XII handelt over industriële bedrijven. Ten opzichte van de voorgaande uit-

gave zijn er geen opzienbarende verschillen. Uiteraard wordt gewezen op de mogelijkheden van de computer en wordt een opsomming gegeven van 'gegevens ten behoeve van de informatieverzorging' (voorheen: activiteiten).

Hoofdstuk XIII (nieuw) gaat over 'Agrarische bedrijven'. Vergeleken bij de andere hoofdstukken vind ik dit hoofdstuk het minst sterke. Na een summiere inleiding, volgt in § 2 een stukje geschiedenis over de administratie van agrarische bedrijven. Paragraaf 3 (De belangrijkste informatiebehoeften) is erg algemeen doordat gesteld wordt dat 'men behoefte heeft aan gegevens over de ontwikkeling van de elementen waaruit het economische resultaat van de verschillende bedrijfsonderdelen is opgebouwd'.

In paragraaf 5 wordt vrij uitvoerig ingegaan op het door de Stichting Automatisering VLB toegepaste administratiesysteem. Het hoofdstuk wordt besloten met het wijzen op mogelijkheden van automatische melkweging en een geautomatiseerd veevoederdoseersysteem (§ 6).

Hoofdstuk XIV (Dienstverleningsbedrijven) is voor een belangrijk deel identiek aan de voorafgaande uitgave, zij het dat ook hier steeds de aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheden van automatisering. Opvallend is dat het vermelden van 'enkele specifieke' informatie-elementen (§1) moeilijk in de daaropvolgende paragrafen is te traceren uitgezonderd in die van de café- en restaurantbedrijven (§ 3). In § 4 is nieuw de bespreking van een autoreparatiebedrijf dat als een zeer geslaagd voorbeeld van een dienstverlenend bedrijf mag worden genoemd. Paragraaf 6 (beschikbaarstelling van ruimten) is uitgebreid met een korte bespreking van 'hotels met faciliteiten als bars, restaurants e.d.' en parkeergarages.

Hoofdstuk XV (Banken) is met behoud van de oorspronkelijke opzet aangepast aan de ontwikkelingen in de achterliggende jaren. Nieuwe onderdelen zijn b.v. het niet-geautomatiseerde betalingsverkeer (§ 6), het geautomatiseerde betalingsverkeer (§ 7), het betalingsverkeer met het buitenland - SWIFT - (§ 8), de handel in vreemde valuta en valuta-arbitrage (§ 9), de CF-stukken en het effectenbewaarbedrijf (§ 10). In § 11 wordt een goed overzicht gegeven van de gegevens ten behoeve van de bedrijfsleiding; in paragraaf

2 (centrale besturingsproblematiek) had naar deze § 11 kunnen worden verwezen.

In hoofdstuk XVI (Verzekeringen) komt de bespreking van het volksverzekeringsbedrijf - m.i. terecht - niet meer voor. Dat de toepassing van de computer bij de behandeling centraal staat behoeft na het 'Woord-vooraf' geen verwondering te wekken. De bespreking wordt voorafgegaan door een duidelijk schema van het (geautomatiseerde) administratieve grondpatroon (pag. 384).

Het nieuwe hoofdstuk XVII (Overheidshuishoudingen) geeft een goed beeld van de geheel eigen problematiek van deze huishoudingen. Met name de behandeling van de begroting met de gegeven schema's acht ik bijzonder nuttig (§§ 6 en 7). Overigens moet dit hoofdstuk m.i. meer worden gezien als een 'introductie tot'. De bespreking in § 2 van prestatiemeting, effectiviteit en efficiency draagt een algemeen karakter zodat ik mij afvraag of dit onderwerp niet eerder in een inleiding (Hoofdstuk I of X) thuis hoort. Het opnemen van de comptabiliteitswet - thans § 3 - in de Appendix zou mijn voorkeur hebben.

Het laatste en eveneens nieuwe hoofdstuk XVIII behandelt Verenigingen en Stichtingen. Na een uiteenzetting van de desbetreffende wettelijke bepalingen worden op duidelijke wijze ontvangsten, donaties, giften en subsidies behandeld. De bespreking van een landelijke inzamelingsactie is een goede illustratie van de wijze waarop de administratieve organisatie kan worden opgezet.

De mogelijkheden van een boekbespreking zijn te beperkt om de kwaliteiten van dit standaardwerk recht te doen wedervaren.

Ik moet dan ook volstaan met de vermelding dat het inhoudelijke op een zeer hoog peil staat. Wel zou de lay-out van het boek in een volgende druk een face-lift kunnen ondergaan. Zo is het jammer dat b.v. bij de uitwerking van te voren opgesomde punten (onderwerpen) niet altijd duidelijk aan deze punten wordt gerefereerd, dat belangrijke trefwoorden niet consistent cursief zijn aangegeven, dat in het trefwoordenregister alleen naar hoofdstukken en paragrafen wordt verwezen en niet naar pagina's. Voor wat betreft de vermelding van computertoepassingen gaat mijn voorkeur uit naar de methodiek die in de laatste hoofdstukken is gevolgd, te weten:

in kleine letter met iets over de verwerkingswijze zelf. Ik acht dit voor studerende duidelijker dan het vermelden van een bepaalde toepassingsmogelijkheid in de tekst.

De auteurs hebben studenten, docenten en geïnteresseerden in de administratieve organisatie of zo men dat prefereert: in de bestuurlijke informatieverzorging, een grote dienst bewezen dit deel 2 aan te passen aan 'de eisen des tijds'. Met het verschijnen van dit deel 2 mogen wij ons gelukkig prijzen weer te beschikken over een compleet standaardwerk dat ongetwijfeld zal voorzien in de informatiebehoeften van velen.

Prof. E. O. J. Jans

Dr. P. M. Verboom

Het valutabeleid in de internationale onderneming

NIBE-publicatie nr. 41. Spruijt, Van Mantgem en De Does B.V., Leiden 1981, 369 pagina's, prijs f 49,50.

In een wereld waarin de koersen van de belangrijkste valuta's op korte termijn dramatisch kunnen veranderen, kunnen ondernemingen met internationale transacties het zich niet permitteren geen bewuste handelwijze ten aanzien van valutarisico's te hebben. Evenmin kan de bedrijfseconomie aan dit vraagstuk voorbijgaan.

In het onderhavige boek, waarop de auteur in 1981 aan de Vrije Universiteit promoveerde, staan de volgende problemen centraal:

1. aan welke risico's staat een onderneming bloot als gevolg van fluctuaties in de wisselkoersen
2. welke mogelijkheden (dekkingsmethodieken) staan het management ter beschikking om deze risico's te beheersen
3. hoe dienen deze dekkingsmethodieken afzonderlijk dan wel gecombineerd te worden ingezet om (potentiële) valutawinsten te vergroten en (potentiële) valutaverliezen te verkleinen.

Uit deze probleemstelling blijkt dat voorbijgegaan wordt aan het actuele vraagstuk van de omrekening van vreemde valuta's in het kader van de jaarrekening, doch dat de aandacht geconcentreerd wordt op de financiële consequenties van het al dan niet dekken van valutarisico's.

ad 1. Bepaling van het valutarisico

De omvang van het valutarisico van een onderneming dient volgens de auteur niet bepaald te worden met behulp van balansgegevens (accounting exposure), maar op basis van kasstromen, (economic, exposure) waarbij de geprognosticeerde kasontvangsten en kasuitgaven in vreemde valuta en in eigen valuta als uitgangspunt worden genomen. In beginsel is de tijdshorizon oneindig, doch uit praktische overwegingen wordt een indeling gemaakt in korte en lange termijn.

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin daadwerkelijke omwisseling van valuta's (conversie) plaatsvindt en waarin zulks niet geschiedt (indirect risico).

ad 2. Dekkingsmethoden

In dit hoofdstuk worden de bekende mogelijkheden om koersrisico's te dekken uitvoerig toegelicht, zoals termijncontracten, leningen in vreemde valuta, versnelling of vertraging van betalingen, koersrisicoverzekering en wijziging van de factuurvaluta. Tevens worden de met deze methodieken samenhangende kosten besproken en wordt toegelicht of zij geschikt zijn voor dekking van risico's op korte of lange termijn en in hoeverre zij bescherming bieden voor het conversierisico dan wel het indirecte risico.

ad 3. Valutabeleid

Teneinde een optimaal dekkingsbeleid te kunnen voeren ten aanzien van korte termijn conversierisico's is door de auteur een lineair programmeringsmodel ontworpen.

Doelstelling van het model is kostenminimalisatie onder de restrictie dat de valutarisico's binnen aanvaardbare grenzen moeten blijven. Hierdoor wordt vermeden dat het model weliswaar de goedkoopste dekkingsmethode selecteert, doch dat het ongedekt laten van (een deel van) het risico een betere oplossing zou zijn geweest dan volledige dekking. Dit sluit aan op de praktijk waarin zelden alle risico's uitgeschakeld worden.

Bij de opzet van het model kan niet voorbijgegaan worden aan de vraag hoe de valuta-koersen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Voorspelling van koersen is nodig om toekomstige kasstromen om te kunnen rekenen en om te kunnen beslissen over het al dan niet indekken van een valutapositie. Zoals bekend mag worden verondersteld is het voorspellen van valutakoersen met de nodige nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een onmogelijke zaak. Als minst slechte keus wordt in het model gebruik gemaakt van termijnkoersen als voorspeller van toekomstige contante koersen.

In het model wordt niet alleen rekening gehouden met de onmiddellijke effecten van dekkingsmethodieken maar ook met neven-effecten, zoals invloed op de liquiditeitspositie, leencapaciteit e.d. Deze effecten worden vertaald in kosten. Door het in aanmerking nemen van deze neveneffecten vindt een integratie plaats van de dekking van valutarisico's in het overige financiële beleid.

Voor het lange termijn valutabeleid wordt geen model ontwikkeld. Sommigen beweren dat er op lange termijn überhaupt geen (indirecte) valutarisico's zijn, omdat veran-

deringen in de wisselkoersen de wijzigingen in de prijs- en kostenverhoudingen weerspiegelen, zodat er per saldo geen effect is op kasontvangsten en -uitgaven.

Deze bewering gaat door diverse imperfecties echter niet op, zodat een onderneming ook een lange termijn valutabeleid moet ontwikkelen. Voor analyse van de valutagevoeligheid van een onderneming kan hierbij nuttig gebruik gemaakt worden van de scenario-methode. Evenals op korte termijn dient het lange termijn valutabeleid geïntegreerd te worden in het 'overall'-bedrijfsbeleid, derhalve in nauwe relatie met commerciële, financiële en politieke risico's.

De studie wordt afgesloten met een 'case', waarin de in het voorgaande ontwikkelde gedachten worden geïllustreerd aan de hand van de gang van zaken bij een internationaal opererende onderneming.

Evaluatie

De betekenis van Verboom's werk ligt naar onze mening in het zodanig systematiseren van kennis op het gebied van valutarisico's en -dekking dat het in modelvorm gegoten kon worden, waarbij de effecten op het overige financiële- en commerciële beleid expliciet in aanmerking werden genomen.

Met het ontwikkelde LP-Model wordt het bedrijfsleven een instrument ter beschikking gesteld om rationele in plaats van intuïtieve beslissingen te nemen inzake dekking van korte termijn valutarisico's.

Over de implementatie van een dergelijk model moet overigens niet te licht worden gedacht.

Dr. J. van Helleman